

**UNIVERSIDADE E FRAUDE ACADÉMICA: PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DO ENSINO
SUPERIOR EM ANGOLA**

**UNIVERSITY AND ACADEMIC FRAUD: PERCEPTIONS OF HIGHER EDUCATION
STUDENTS IN ANGOLA**

**UNIVERSIDAD Y EL FRAUDE ACADÉMICO: PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR EM ANGOLA**

**FRAUDE UNIVERSITAIRE ET ACADÉMIQUE: PERCEPTIONS DES ÉTUDIANTS DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN ANGOLA**

ANTÓNIO LUÍS JULIÃO

<http://orcid.org/0000-0002-8101-5428>

Docente. Instituto Superior Politécnico Católico. Benguela. Angola

juliaoantonioluis23@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Agosto, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Dezembro, 2025

RESUMO

A fraude académica ocorre em todo mundo e representa uma ameaça ao funcionamento eficiente e à confiança da sociedade nas instituições de ensino superior. Além de contemplar uma dimensão ética que merece uma contínua reflexão, pode trazer implicações consideráveis para a qualidade da formação profissional e para a transformação social positiva no tempo presente e, sobretudo, futuro. O texto procura compreender a percepção e a atitude dos estudantes universitários angolanos perante à fraude académica. Trata-se de uma pesquisa mista do tipo qualitativa e quantitativa, de carácter descritiva e interpretativa, que utiliza um levantamento bibliográfico que apresenta como resultado que a abordagem é pouco investigada em Angola, servindo-se de um inquérito por questionário aplicado a 3644 estudantes universitários de dez províncias do país. Os resultados apontam que, apesar de a considerarem uma prática ruim, que desprepara para o mercado de trabalho, uma maioria significativa dos estudantes angolanos pesquisados assume adoptar práticas fraudulentas, sobretudo em testes escritos. A pesquisa sugere a necessidade de se adequar a legislação angolana à problemática da fraude académica e de se costurar medidas éticas institucionais para que universidade cumpra o papel da sua real convocação.

Palavras-chave: Fraude académica; Ensino superior; Políticas de integridade.

ABSTRACT

Academic fraud occurs worldwide and represents a threat to the efficient functioning and public trust in higher education institutions. Beyond its ethical dimension, which deserves continuous reflection, it can have considerable implications for the quality of professional training and for positive social transformation in the present and, above all, the future. This text seeks to understand the perception and attitude of Angolan university students towards academic fraud. It is a mixed-methods study, combining qualitative and quantitative methods, descriptive and interpretive in nature, using a literature review that reveals the topic is under-researched in Angola. A questionnaire survey was conducted with 3,644 university students from ten provinces of the country. The results indicate that, despite considering it a bad practice that fails to prepare students for the job market, a significant majority of the Angolan students surveyed admit to adopting fraudulent practices, particularly in written tests. The research suggests the need to adapt Angolan legislation to the problem of academic fraud and to develop institutional ethical measures so that universities fulfill their true purpose.

Keywords: Academic fraud; Higher education; Integrity Policies.

RESUMEN

El fraude académico ocurre en todo el mundo y representa una amenaza para el funcionamiento eficiente y la confianza pública en las instituciones de educación superior. Más allá de su dimensión ética, que merece una reflexión continua, puede tener implicaciones considerables para la calidad de la formación profesional y para la transformación social positiva en el presente y, sobre todo, en el futuro. Este texto busca comprender la percepción y la actitud de los estudiantes universitarios angoleños hacia el fraude académico. Se trata de un estudio de métodos mixtos, que combina métodos cualitativos y cuantitativos, de naturaleza descriptiva e interpretativa, y que se basa en una revisión bibliográfica que revela la escasa investigación sobre el tema en Angola. Se realizó una encuesta a 3.644 estudiantes universitarios de diez provincias del país. Los resultados indican que, a pesar de considerarlo una mala práctica que no prepara a los estudiantes para el mercado laboral, una mayoría significativa de los estudiantes angoleños encuestados admite adoptar prácticas fraudulentas, especialmente en exámenes escritos. La investigación sugiere la necesidad de adaptar la legislación angoleña al problema del fraude académico y de desarrollar medidas éticas institucionales para que las universidades cumplan con su verdadero propósito.

Palabras-clave: Fraude académico; Educación superior; Políticas de integridad.

RESUMÉ

La fraude académique est un phénomène mondial qui menace le bon fonctionnement et la confiance du public envers les établissements d'enseignement supérieur. Au-delà de sa dimension éthique, qui mérite une réflexion constante, elle peut avoir des conséquences considérables sur la qualité de la formation professionnelle et sur la transformation sociale positive, tant aujourd'hui que demain. Cette étude vise à comprendre la perception et l'attitude des étudiants angolais face à la fraude académique. Il s'agit d'une étude mixte, combinant méthodes qualitatives et quantitatives, descriptives et interprétatives, s'appuyant sur une analyse documentaire révélant le manque de recherches sur le sujet en Angola. Un questionnaire a été administré à 3 644 étudiants universitaires issus de dix provinces du pays. Les résultats indiquent que, bien que la fraude académique soit perçue comme une pratique néfaste qui ne prépare pas les étudiants au marché du travail, une majorité significative des étudiants angolais interrogés admettent y avoir recours, notamment lors des examens écrits. Cette recherche souligne la nécessité d'adapter la législation angolaise au problème de la fraude académique et de développer des mesures éthiques institutionnelles afin que les universités puissent pleinement remplir leur misión.

Mots-clés: Fraude académique; Enseignement supérieur; Politiques d'intégrité

INTRODUÇÃO

A fraude académica tem aumentando em todo mundo. É uma prática antiga, entretanto as características da sociedade contemporânea, rapidez, tecnologias digitais e globalização, podem contribuir para sua banalização na actualidade. Além de contemplar uma dimensão ética que merece uma contínua reflexão, pode trazer implicações consideráveis para a qualidade da formação académica dos estudantes e, conseqüentemente, comprometer a formação profissional, a transformação social, a qualidade de vida dos sujeitos no tempo presente e, sobretudo, futuro (Teixeira, 2011; Eckstein, 2003).

No contexto educativo angolano, onde a fraude académica é pouco discutida, estudada e abordada, porém, nas suas múltiplas dimensões, constitui uma realidade frequente nas escolas dos diferentes níveis de ensino, torna-se inadiável e crucial estudar, sistemática e pormenorizadamente, o fenómeno para conhecer melhor seus labirintos e arrolar possíveis estratégias de solução, na medida em que o Decreto Presidencial n.º 310/20, de 7 de Dezembro (Angola, 2020), no seu artigo 147º, determina que “o estudante universitário

tem o dever de evitar condutas indecorosas, assim como a prática de plágio e de fraude académica”, pois condiciona a qualidade do próprio sujeito e da sociedade em geral.

Pesquisadores como Dilu (2023) – A fraude académica: uma ameaça à segurança pública; Brás (2021) – O ciclo da fraude académica no sistema de educação e ensino em Angola; Martínéz e Saraiva (2021) – Actitudes hacia el fraude académico en estudiantes angolanos; Chipombela e Pereira (2020) - Fraude académica na universidade: medições da universidade Cuito Cuanavale; Costa (2015) – A fraude académica no processo de avaliação da aprendizagem; Zau (2013) – O velho engano do recurso à fraude académica e os reflexos no futuro foram as investigações qualitativas e quantitativas que serviram de base para o presente texto, ajudando-nos a diagnosticar, que o tema fraude (plágios/cábulas) foi pouco pesquisado em Angola de forma mais alargada, indicando, provavelmente, o distanciamento ou, ainda, pouca valorização do tema por parte de pesquisadores das ciências da educação, as quais estão implicadas com o fenómeno. Entretanto, em outros países, há uma vasta produção de pesquisa, o que indica a preocupação com o mesmo.

Entretanto, há várias questões a respeito da prática da fraude que ainda necessitam de ser respondidas no contexto angolano. Estas dizem respeito à avaliação e ao perfil do estudante e do professor. Dentre estas questões, arrolamos as seguintes: Quais as práticas de fraude académica que os estudantes mais fazem recurso? Qual é a influência do perfil do professor (domínio do conteúdo, adequação didáctica, o modo como trata os momentos de avaliação)? Qual é a proporção de estudantes que a utilizam? Quais as motivações ou justificativas destes estudantes para praticar a fraude? Que medidas podem ser adoptadas para reduzir ou eliminar os efeitos do fenómeno?

Para responder a estas interrogações faz-se necessário que este fenómeno seja enfrentado cientificamente, não banalizado ou como algo que se sabe que existe (Maranhão, Santos & Ferreira, 2017), mas que ninguém quer tratar. Esses questionamentos se justificam em função da avaliação ser parte fundamental do processo de ensino-aprendizagem. Se ela ocorre de maneira injusta ou fraudulenta, o processo tende a ficar comprometido e, conseqüentemente, tende também a ficar comprometida a certificação, a qualidade da formação científica, cultural e ética do futuro profissional, colocando em causa as intenções dispostas nos artigos 3º, 4º, 5º e 147º do Regime Jurídico do Subsistema de Ensino Superior, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 310/20, de 7 de Dezembro (Angola, 2020), o 61º, 63º e 65º, da Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino,

regulado pela Lei n.º 32/20, de 12 de Agosto (Angola, 2020) e o n.º 3, do Decreto n.º 191/18, de 8 de Agosto (Angola, 2018), que aprova o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior.

A relevância do presente artigo, que pretende compreender de forma profunda a percepção e a atitude dos estudantes universitários angolanos face à fraude académica, ancora-se no facto de que, em primeiro lugar, a fraude académica ser tendencialmente, naturalizada e/ou banalizada em nossas Universidades.

Em segundo lugar, a prática da fraude académica, enquanto desvio moral e comportamental, pode comprometer, seriamente, a formação do estudante, futuro profissional, a credibilidade da qualidade institucional uma vez que a avaliação de seu conhecimento ou habilidades não ocorre ou se apresenta ilusória e distorcida. Desta forma, Dilu (2023) e Teixeira (2011), consideram que suas consequências são, terminantemente, prejudiciais para o desempenho da profissão, para toda sociedade e para o futuro do país.

Em último lugar, na sua potencial contribuição para (re)formulação de políticas públicas educativas mais eficazes que possam contribuir para cenários éticos e de integridade, impulsionando o desenvolvimento do país, pois entendemos que não se conseguirá augurar um desenvolvimento airoso para Angola na base de fundamentos, práticas e hábitos académicos, que anulam a verdade, a justiça e a honestidade na universidade.

2. FUNÇÃO SOCIAL E DESAFIOS DA UNIVERSIDADE HOJE

Segundo Morés (2017), a Universidade é uma instituição que tem a sociedade como seu princípio e sua referência normativa e valorativa, estando fortemente apoiada nos princípios sociais aos quais pertence. Assim, além de reflectir os conhecimentos e as relações sociais, também possibilita transformar as formas de ver, compreender, analisar e produzir, para além do presente, com visões futuras, projectando novas acções. O papel das Universidades, não é apenas desenvolver as habilidades académicas e expandir conhecimento, mas também transmitir padrões de conduta e aprimorar o carácter, emancipando os sujeitos, que servirão o país.

Nesses termos, o pensador Chauí (2001) oferece um referencial relevante que ajuda a entender a variedade de funções que a Universidade foi assumindo ao longo do tempo. Isto, porque a Universidade tem sido cada vez mais exigente frente às novas expectativas

e solicitações de uma sociedade em permanentes crises, incertezas e transformações. Para enfrentar esta situação, Santos (2004) sugere que a Universidade precisa repensar e reatualizar sua trajetória e assumir os grandes desafios que lhes estão sendo impostos, sobretudo num contexto global marcado por crises multilaterais.

Existe uma discussão mundial sobre a função, os desafios e as tendências que envolvem o Ensino Superior de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Para um melhor entendimento dos aspectos globais dessa demanda, podemos observar essa preocupação através de organismos internacionais como a UNESCO e o Banco Mundial, considerados por Morosini (2009, p. 80 *apud* Barbosa, 2017, p. 59) como “actores da internacionalização universitária, frente à crise dos modelos universitários”.

Face a esses desafios do desenvolvimento, os pesquisadores Julião (2022) e Silva (2016) consideram que a Universidade pode/deve actuar como promotora do progresso, cabendo-lhe o dever de responder às contínuas necessidades da nação, quer por via da produção e gestão de conhecimentos, enquanto factor de inovação, por via da investigação e criação de *know-how* próprio, quer por via da formação de intelectuais, críticos, pensantes, autónomos e profissionais em todos os domínios da vida económica e produtiva. Aliás, como perspectiva o Decreto n.º 191/18, de 8 de Agosto, profissionais sensíveis aos problemas do país, comprometidos com o progresso e com a qualidade (Mendes, 2013), e capazes de aplicar esse conhecimento, provocando uma mudança sustentada.

Neste contexto de crise e incerteza, exige-se à Universidade reorientação e reorganização profundas de suas práticas, processos e sujeitos para que possa responder de modo crítico, criativo e eficaz aos problemas com os quais se defronta e com os quais a sociedade se debate. A esse respeito, Santos (2004) considera que as reformas deverão partir da constatação da perda da hegemonia e se concentrarem na legitimidade, assumindo que a Universidade só existe, quando há formação profissional, pesquisa e extensão. Sem qualquer uma dessas funções que constituem o tripé da existência de uma verdadeira Universidade, há Ensino Superior, mas não há Universidade.

É nesse sentido e em defesa da educação como bem público que Panizzi (2002), Paxe e Nguluve (2023) retomam a natureza da Universidade como a instituição de abertura, da ousadia, da liberdade, do confronto de pensamentos, projectos, debates e de reflexão. A Universidade precisa assumir que a discussão académica, a pesquisa científica e o acesso

ao conhecimento não conhecem fronteiras. É a universidade que precisa despertar para a nova ordem global.

É justamente nessa perspectiva que a fraude académica ou a falta de integridade académica e científica pode se transformar num verdadeiro obstáculo a esses desideratos, sobretudo, porque coloca o estudante e futuro profissional num verdadeiro labirinto ao ser certificado sem competências requeridas, prejudicando a qualidade, a excelência e o rigor da própria Universidade, e o desígnio da transformação social positiva. Para tal, torna-se, extremamente necessário e urgente que as Universidades e os professores sejam bem instruídos e equipados para lidar, de forma mais eficiente possível, com as várias tipologias de fraude académica, controlando o fenómeno, de modo a sua função natural ser, escrupulosamente, observada. Dito de outro jeito, a Universidade precisa ultrapassar os clássicos muros institucionais os quais, por muito tempo, demarcaram seu território, sendo considerado único espaço de construção de conhecimento, socialmente, válido (Santos, 2004).

3. FRAUDE ACADÉMICA E LEGISLAÇÃO ANGOLANA: NOVAS COMPREENSÕES

Segundo Barbosa (2017), fazendo referência ao seminário Higher Education to 2030, a educação superior destina-se a preparar profissionais qualificados e contribui para a base da pesquisa e da inovação universitária, o que vem determinar a competitividade na economia global baseada no conhecimento. Acompanhada pela evolução das tecnologias de informação e comunicação, esta educação facilita a colaboração internacional e o intercâmbio cultural, o fluxo transfronteiriço de ideias, de estudantes, de professores e de financiamento, habilitando as pessoas para promoverem inovações sociais e influenciarem a redução das injustiças sociais.

O conceito de fraude académica assume um papel central, sendo definido, no âmbito desta pesquisa, como qualquer transgressão moral praticada por um estudante no contexto das suas relações académicas e das suas responsabilidades perante professores, colegas e a instituição que o acolhe, obtendo vantagens pessoais ou algum proveito (Costa & Pimenta, 2015).

Assim, o ensinar e o aprender na Universidade, permeados pela prática da fraude académica tornam-se constrangimentos dos processos e, por vezes, limitam o bom

desenvolvimento da docência e a qualidade da aprendizagem do aluno. A questão se torna muito preocupante, pois, de acordo com Teixeira (2011, p. 78), “está em causa a má preparação para o exercício da profissão” e a interferência no grau de confiança da sociedade e de suas instituições, tornando-se uma ameaça grave ao funcionamento eficiente (Eckstein, 2003) e ao futuro.

As poucas discussões existentes, em Angola, sobre a fraude académica, mesmo estando orientada para ser a todos os títulos evitada como se observa na alínea c), ponto 2), do artigo 147º, do Regime Jurídico do Subsistema de Ensino Superior, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 310/20, de 7 de Dezembro (Angola, 2020) e escassez de lógicas normativas e legislativas, demonstram, em nosso entendimento, algum desinteresse sobre o assunto e, embora constitua elemento nocivo e ilusório no processo de avaliação das aprendizagens, tem sido internalizada como um costume naturalizado. Isto equivale a dizer que a imposição de alguma sanção ao transgressor é rara. Embora o quadro seja grave, a discussão acerca da fraude em Angola ainda está distante do necessário e do aceitável. O momento é de reflexão em relação à missão ética de uma Universidade, no sentido de contrapor a prática da cábula, dos plágios e da falsificação dos dados em exames e trabalhos académicos.

Desse jeito, em função dos objectivos apregoados no texto, convocamos os saberes de Dilu (2023), Almeida *at al.* (2015), Costa e Pimenta (2015), Pimenta (2010), Sousa (2018) e Dominguez (2006), que consideram três principais práticas enquadradas na fraude académica e seus desdobramentos. Atente-se: a) a cábula; b) o plágio; c) a falsificação dos dados da pesquisa.

Quadro 1 – Tipologia de fraude académica cometida pelos estudantes

Tipologias	Principais Formas
<i>Cábula (Angola)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Utilizar pequeno lembrete na hora da prova (papelinhos, carteira, etc); ✓ Passar a resposta para um colega; ✓ Olhar para a prova do colega ao lado; ✓ Falar com o colega durante o exame; ✓ Utilizar materiais não autorizados na realização de provas escritas; ✓ Utilizar máquina de calcular para resolver um problema suposto de ser resolvido no papel; ✓ Trocar de enunciados.
<i>Plágio</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Copiar, directamente, trabalhos na <i>Web</i>; ✓ Partilhar o trabalho de alguém com outro estudante;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Apropriar-se do trabalho de outrem sem referenciar.
<i>Falsificação dos dados</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fabricação de dados de uma pesquisa; ✓ Ocultação de dados de uma pesquisa; ✓ Tratamento de dados, intencionalmente, feito de forma a provar algum aspecto que interesse aos autores; ✓ Inclusão de autores que não tiveram participação no trabalho ou exclusão de autores que tiveram participação no trabalho; ✓ Apropriação de dados de outrem.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos postulados de Dilu (2023), Almeida *at al.* (2015), Costa e Pimenta (2015) e Dominguez (2006).

4. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDADE FACE AOS DESAFIOS: BUSCANDO SOLUÇÕES

Na literatura específica, são utilizados os termos: a) ética e integridade em pesquisa; b) integridade científica; c) integridade académica; d) integridade académica e científica. Apesar das multivisões sobre o assunto, o professor Mainardes (2023) considera que o ponto em comum destas abordagens é a defesa da integridade como um elemento, extremamente, essencial para garantir a verdade, a honestidade, o rigor e a confiabilidade das acções de ensino e pesquisa, bem como para manter ou restaurar a confiança académica e científica Universitária. A integridade compreende agir com os valores de honestidade, confiança, justiça, respeito e responsabilidade no aprender, no ensinar e no pesquisar (Mainardes, 2023). Estes valores, extremamente, fundamentais para garantia da credibilidade da pesquisa e do processo de ensino-aprendizagem de qualquer instituição de Ensino Superior (IES), no entender de Siaputra e Santosa (2016) *apud* Mainardes (2023) e Nunes (2019), podem ser condicionados com atitudes e comportamentos, de acordo com a literatura existente: (i) plágio; (ii) fraudes; (iii) compra e venda de trabalhos académicos; (iv) acções desonestas em situações de avaliações e exames; (v) falsificação de identidade e suborno; (vi) fabricação ou falsificação de dados; (vii) reciclagem ou resubmissão de trabalhos já publicados; (viii) má conduta docente.

As acções acima arroladas podem ser reforçadas com a criação de um desenho institucional adequado, vertido em Políticas Institucionais de Ética e Integridade, imprescindíveis, que visam promover as boas práticas e, em última instância, criar um

sistema de integridade académica e científica (Nunes, 2019), valorizam e glamourizam a qualidade da formação do futuro profissional. A implementação desta política pode levar ao desenvolvimento de uma cultura de integridade que, por sua vez, poderá melhorar a reputação e o reconhecimento da instituição de Ensino Superior.

Para a efetivação dessa Política Institucional, que pode servir como forte espectro inibidor da fraude, o professor Mainardes (2023) sugere a criação de uma comissão ou um grupo de trabalho e de uma secção específica para a gestão de ética e integridade com as seguintes atribuições básicas: (i) Elaboração de documentos (Código de Ética, Código de práticas para a orientação de estudantes, Guias de boas práticas de ensino e pesquisa); (ii) Desenvolvimento de acções formativas junto aos docentes, pesquisadores, estudantes e funcionários; (iii) Realização de campanhas de conscientização sobre ética e integridade; (iv) Criação de canais de recebimento de denúncias de violação de boas práticas em sala de aulas e em pesquisas.

No caso angolano, destacámos que há ainda um longo caminho a ser percorrido para efectivar tanto as políticas e as práticas de integridade académica e científica em todas as Instituições de Ensino Superior, quanto uma agenda de pesquisa sobre esta valiosa e necessária temática. Sem os valores da honestidade, verdade, responsabilidade, respeito, imparcialidade, rigor e humildade em todos os aspectos da vida Universitária, o trabalho dos professores, estudantes e pesquisadores pode perder valor e credibilidade científica, social e profissional (Dominguez, 2006). Pode transformar a universidade num centro sem poder.

5. MÉTODOS E INSTRUMENTOS

A metodologia seguiu uma abordagem qualitativa e quantitativa, de carácter descritivo e interpretativo (Morgado, 2018; Coutinho, 2014). Na pesquisa bibliográfica e documental, foi realizada uma revisão sobre o tema da fraude em avaliações, trabalhos académicos, e, na pesquisa de campo, os estudantes preencheram um inquérito por questionário com perguntas fechadas e aberta. As perguntas do questionário procuravam saber se os estudantes recorriam à fraude; em quais situações recorriam à fraude; motivação para o efeito; sua visão sobre a prática da fraude e o que vislumbravam como possíveis consequências da prática.

A elaboração e validação do inquérito por questionário passou, essencialmente, pelas seguintes etapas sequenciais; 1) – Construção, elaborada com base em sugestões extraídas da literatura relevante; 2) – Pré-teste: realizado no Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela – Navegantes em 2023/2024, com 120 estudantes, após o qual foi necessário rever e aperfeiçoar alguns aspectos do seu conteúdo e aplicado no estudo de campo durante o mesmo período.

Os estudantes inquiridos são todos de nacionalidade angolana com, pelo menos, dois anos de matrícula em instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas, nas áreas científicas e formativas, nomeadamente, Psicologia Clínica, Psicologia Criminal, Direito, Ensino Primário, Ensino da Física, Ensino da Biologia, Ensino da Geografia, Ensino da Química, Ensino da Matemática, Ensino da Língua Portuguesa, Administração e Gestão, Informática para Gestão, Gestão Turística, Ensino da Biologia, Ciências Farmacêuticas, Enfermagem Obstetrícia, Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Motricidade Humana, Análises Clínicas, Contabilidade e Administração, Engenharia Agronómica, Filosofia, Ensino da Sociologia, Enfermagem Geral, Enfermagem Hospitalar, Medicina Dentária, Gestão de Empresa, Economia, Comunicação Social, Ciências da Comunicação e Gestão de Recursos Humanos.

Para determinar o tamanho da amostra e salvaguardando o que de mais significativo se encontra preceituado a este respeito, a exemplo de Afonso (2014), socorremo-nos da sistematização de alguns valores para o tamanho da amostra em função do tamanho da população (N), tendo, para o efeito, adoptado as considerações propostas por Krejcie e Morgan (1970, citados por Almeida & Freire, 2008).

Neste caso, considerando a probabilidade de erro amostral tolerável não superior a $\pm 2\%$ e um coeficiente de confiança de 98%, o tamanho ideal da amostra estaria no intervalo de 2480-2500 sujeitos. Porém, decidimos trabalhar com 3644 sujeitos amostrais, dos quais 1976 do sexo masculino e 1668 do sexo feminino que resultaram do número de inquéritos validados, reforçando os dados e o nível de confiança.

Para efeito deste artigo, apresentamos sinteticamente os dados recolhidos por casualidade em várias Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas e Privadas das províncias de Benguela, Namibe, Cabinda, Lunda Norte, Kuando Kubango, Huíla, Bié, Huambo, Luanda e Moxico, considerando cinco categorias: frequência, condição, motivação, visão e consequências (Pimenta & Pimenta, 2016). O número de inquiridos e instrumentos válidos constituiu-se em 3644 estudantes, cujos inquéritos foram

ratificados. Este número corresponde aos estudantes presentes e disponíveis nos dias de preenchimento dos questionários nas turmas pesquisadas. A participação foi voluntária, nos esclarecimentos, garantimos o anonimato, pois os questionários eram aplicados na sala de aulas e, ao serem entregues pelos estudantes, eram dobrados e misturados sem possibilidade de fixar. Para o tratamento dessa questão aberta, seguimos os postulados de Esteves (2006) e Gil (2019) que sugerem construir um conhecimento a partir das representações dos locutores e delas extrair ilações para a riqueza do estudo.

Os questionários anónimos foram aplicados, presencialmente, recolhidos e, posteriormente, validados, tendo sido eliminados todos aqueles que se apresentassem muito incompletos ou, significativamente, rasurados para não tornar os resultados do estudo enviesados. Após esta validação, os respondentes finais fixaram-se em 3644 questionários. Para efeitos de codificação das respostas dos estudantes à pergunta aberta, colocamos EKK (para identificar os estudantes do Kuando Kubango), EB (estudantes de Benguela), EC (estudantes de Cabinda), EH (estudantes do Huambo), EN (estudantes do Namibe), EL (estudantes de Luanda), ELN (estudantes da Lunda Norte), EM (Estudantes do Moxico), EHU (estudantes da Huíla) e EBE (Estudantes do Bié).

Todos os dados da pesquisa foram armazenados de forma a garantir a confidencialidade e o sigilo. Em nenhum momento os participantes serão identificados e as informações adquiridas ficarão à disposição somente do responsável da pesquisa.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao analisar o fenómeno da fraude académica, considerámos cinco categorias, que nos serviram de base para discutir os dados recolhidos: frequência, condição, motivação, visão e consequências (Pimenta & Pimenta, 2016).

6.1 Análise dos dados pessoais, sociais e profissionais

Os estudantes pesquisados, tanto os que recorrem à fraude (76%), quanto aos que não recorrem à fraude (24%), são, maioritariamente, jovens (até 30 anos de idade e de 31 aos 40 anos), frequentam, maioritariamente, o segundo e o terceiro anos. Destes 58,4% não trabalha, com diferença de 1,9% (os que não fraudam estão em desvantagem), 22,8% trabalha por conta própria, com uma diferença de 7,3% (os que não recorrem à fraude em desvantagem), e 18,8% trabalha por conta de outrem, com uma diferença de

5,4% (os que não recorrem à fraude em vantagem), o que nos leva a reflectir sobre as eventuais dificuldades que experimentam para sustentar os seus estudos.

6.2 Frequência e natureza

Dentre os participantes do estudo, em torno de 2768 estudantes, equivalente a uma frequência relativa de 76%, assumem que recorrem à fraude académica e 876 estudantes que correspondem a uma frequência relativa de 24% dizem que não. Os participantes, isto é, 12,1%, consideram que a mais recorrente envolve o uso de papelinhos preparados por eles; 64,5% revela recorrer aos colegas para ajuda e pedidos durante as provas; 4% recorre à cópia na prova escrita de um colega; 7,1% faz uso de telefone e 11,4% assume cometer plágios em trabalhos académicos. Na opção outros, 0,8% dos estudantes inquiridos afirmaram que recorrem a outras práticas como gravar conteúdos no telefone e ouvir no auricular no momento das provas, fazer as provas no lugar do outro colega, trocar de enunciados com outro colega.

Tabela 1 – Tipologia de fraude mais recorrente entre os estudantes

Ord.	Natureza	Percentagem
01	Uso de papelinhos	12,1%
02	Pedir ajuda ou ajudar um colega	64,5%
03	Copiar as repostas do colega	4,1%
04	Uso de telefone	7,1%
05	Plágio nos trabalhos académicos	11,4%
06	Outros	0,8%
	Total	100%

Fonte – Elaboração própria do autor a partir dos dados da pesquisa 23/24

Como se pode observar, a maioria significativa dos estudantes revela que comete fraude e as mais frequentes ocorrem na realização de provas escritas, sobretudo, no formato pedir ajuda ou ajudar um colega. Os dados recolhidos apontam para o facto de a prática da fraude ter se tornado rotineira nas instituições de Ensino Superior e sugerem que a desonestidade académica é um problema crónico e crescente que contrapõe a lógica da Educação Superior que foi considerada pelo Decreto Presidencial n.º 310/20, de 7 de Dezembro que estabelece o Regime Jurídico do Subsistema de Ensino Superior (Angola, 2020) e pela Tese de Doutoramento da professora Barbosa (2017), uma ferramenta imprescindível para preparar profissionais, altamente, qualificados.

Portanto, os dados são preocupantes para Angola, pois segundo o estudo realizado por Ekstein (2003), a fraude académica diminui a possibilidade de os países, sobretudo, em

desenvolvimento, beneficiarem-se de uma economia mundial baseada no conhecimento real e competitivo. A fraude é uma ameaça ao progresso mental, social, económico e cultural. Quer recorrendo à fraude de produção (cábula), quer à fraude de reprodução (plágio nos trabalhos académicos), julgamos que, independentemente do país ou da Universidade, tais transgressões têm o potencial de gerar consequências, sobretudo, interligadas à formação profissional de qualidade oferecida a quem ingressará no mercado de trabalho.

6.3 Condição/Motivação

As respostas que expressam as condições em que sentiu mais necessidade de cometer fraude: 9,7% dos participantes do estudo consideram que o “professor não controlava”; 22,8% dos respondentes “não estudaram”; 36,3% “não entenderam a matéria”; 25,7% com “medo de reprovação” e 4,8% “certeza de impunidade”. Na opção outros, 0,7% responderam “dor de ver o colega tirar negativa”, “para ter certeza nas respostas”, “quando o professor obriga mecanizar a matéria”.

Tabela 2 – Condições em que mais sentiram necessidade de fraudar

Ord.	Condições	Percentagem
01	O professor não controlava	9,7%
02	Não estudei	22,8%
03	Não entendi a matéria	36,3%
04	Medo de reprovação	25,7%
05	Certeza de impunidade	4,8%
06	Outros	0,7%
	Total	100%

Fonte – Elaboração própria do autor a partir dos dados da pesquisa 23/24

Observando estes dados, é possível deduzir que as motivações para a prática da fraude académica dos estudantes pesquisados assentam, fundamentalmente, na capacidade pedagógica do professor, na eficácia das normas institucionais e na responsabilidade académica do próprio estudante. Esta conclusão assemelha-se às conclusões dos estudos de Martínéz e Saraiva (2021) e Eckstein (2003), que sinalizam que na fraude académica influem factores individuais relativos aos estudantes como a ambição, ignorância das regras, ansiedade nos testes, medo do fracasso nas provas, percepção de incapacidade, insegurança e falta de compreensão das matérias recebidas.

Apesar de todos estes estimuladores que explicam o recurso à fraude académica, a literatura consultada considera que as aulas e provas do tipo transmissivo têm um potencial muito forte para despertar a necessidade de fraude, como consideram os estudantes *“na minha opinião, os professores devem deixar de parte a pedagogia tradicionalista. Quanto mais os professores exigem do estudante a reprodução mecânica de um conteúdo, mais probabilidade de existir alguma fraude.* (EBE 28); *“Eu penso que os professores devem deixar de ser teóricos. Se eles preparam os estudantes para a vida, devem ser mais práticos”.* (EM 98). *“Deve-se contratar docentes mais sérios e verdadeiramente capacitados pedagogicamente, sendo capazes de partilhar conhecimentos e experiências adequados na disciplina que entende”.* (EH 57); *“Na minha opinião, basta que os professores permitam que nós usemos a nossa imaginação e criatividade. Na universidade não devia ser local para decorar, porque está em jogo o nosso futuro”* (EL 37)¹. Nesse sentido, se a prática mais frequente, por parte de professores universitários, for encaminhada, quase que exclusivamente, para a retenção, por parte dos estudantes, de enormes quantidades de informações passivas, há poucos indícios de que esse fenómeno seja resolvido.

Portanto, como defendem Silva (2016), Silva (2008) e Santos (2004), torna-se fundamental que a Universidade não encare os processos de avaliação numa perspectiva reducionista (pedagogia da nuca), enquadrada em um modelo de educação contábil que privilegia, exclusivamente, os aspectos mensuráveis da avaliação, focando o resultado (produto) e não o processo que devia culminar com a promoção da lucidez do pensar, da prudência do agir, da transparência e competência do ser e estar na sociedade.

6.4 Visão

Na pesquisa, há uma pergunta específica sobre como os estudantes qualificam a fraude académica. Foi observado que 65,8% dos estudantes consideram-na “ruim”. É interessante constatar que esta percentagem é próxima dos que admitem recorrer à fraude académica. Apenas 28,1% encaram-na como “necessária”, e uma pequena parcela a percebe como “positiva” (6,1%). Numa pesquisa semelhante realizada em Portugal (Pimenta & Pimenta, 2016), os estudantes, em geral, também identificam a

¹ As narrativas dos estudantes são reveladoras da necessidade de se alterar um conjunto de cenários, desde a qualidade didáctica, pedagógica e ética dos professores, colocando o ensino ao serviço da aprendizagem e do desenvolvimento de suas competências presentes e futuras.

fraude como ilícita e desonesta, mas praticam-na, alegando que é pouco punida e, porque preferem mais os benefícios que permite a respeitar a regra que a interdita.

Tabela 3 – Qualificação da fraude acadêmica

Ord.	Qualificação	Porcentagem
01	Ruim	65,8%
02	Necessária	28,1%
03	Positiva	6,1%
	Total	100%

Fonte – Elaboração própria do autor a partir dos dados da pesquisa 23/24

Esta incongruência entre o que se pensa e o que se faz é uma expressão de dissonância cognitiva nas atitudes humanas proposta por Festinger em 1957 (Martínez & Saraiva, 2021) e alinhada ao estudo sobre fraude acadêmica, desenvolvido por Chipombela, Pereira e Calivangue (2020) na Universidade de Cuito Cuanavale. Em geral, percebe-se uma contradição entre a componente cognitiva e a componente comportamental das atitudes desses estudantes face à fraude acadêmica da qual denota a presença do fenómeno da dissonância cognitiva das atitudes. Esta dissonância expressa as incongruências entre o que os estudantes pensam e o que fazem no quotidiano escolar. Este resultado tem uma correspondência com os resultados expostos por Costa e Pimenta (2015) acerca do qual mesmo que os estudantes percebem que a fraude denota um mau comportamento, ainda assim é praticada por eles.

6.5 Consequências

Como consequências da fraude, 62,2% dos estudantes responderam “despreparo para o mercado de trabalho”, indicando que a maioria entende que seu uso implicará incompetência no exercício da profissão. Os demais estudantes dividem-se entre os que consideram que uma das consequências é “deixar de aprender os conteúdos” (26,2%), e 11,5% que considera “não traz consequências”.

Tabela 4 – Visão dos estudantes sobre as consequências da fraude

Ord	Condições	Porcentagem
01	Despreparo para o mercado de trabalho	62,2%
02	Deixar de aprender o conteúdo	26,2%
03	Não traz consequências	11,5%
	Total	100%

Fonte – Elaboração própria do autor a partir dos dados da pesquisa 23/24

A primeira revela uma compreensão de que a formação académica faz parte da formação profissional e, se uma é deficitária, ocorre o comprometimento da outra. A segunda demonstra consciência de se deixar de aprender o conteúdo essencial para o exercício profissional. A terceira resposta revela a existência de uma certa banalização/naturalização do fenómeno.

Os mesmos estudantes consideram que, para que haja redução da fraude nas universidades, é necessário aplicar rigorosamente sanções que poderão servir de reflexão para todos que se comportarem da mesma maneira. (EC 32); *Os estudantes que adoptam tais práticas devem ser exemplarmente punidos, quando forem apanhados.* (EH 42); *Para eliminarmos a fraude nas universidades é necessário uma sanção dura ao estudante que for apanhado* (EM 23), pois, de acordo com Teixeira (2011, p. 78), “os efeitos negativos da fraude em avaliações escritas e em trabalhos académicos ocasionam a má preparação para o exercício da profissão”. Nesta lógica, tal prática pode condicionar a necessária qualidade da educação dos cidadãos, podendo obstaculizar o desenvolvimento social, na medida em que a finalidade do Ensino Superior é promover o desenvolvimento integral dos indivíduos, contribuindo para o progresso e transformação da sociedade como um todo (Dilu, 2023; Pimenta, Domingues & Vieira, 2019).

A confiança torna-se, portanto, uma das bases das negociações de serviços de profissionais. Entretanto, à luz do Decreto Presidencial n.º 32/20, de 7 de Dezembro (Angola, 2020), deve-se criar medidas e acções concretas que permitam compreender o fenómeno e enfrentá-lo, sobretudo, para formação integral de homens e mulheres que saibam pensar, viver, sentir e aprender ao longo da própria existência. A universidade permeada em fraude académica, representa um atentando para o desenvolvimento das sociedades.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A desonestidade académica representa uma séria ameaça à integridade e consistência na certificação do ensino que conduz a muito cepticismo sobre a validade dos resultados e suspeita sobre os verdadeiros níveis de desempenho. Esta prática acaba deformando o sistema educativo, atribuindo-se certificações que não se compaginam com as competências requeridas, não deixando conhecer a realidade, as dificuldades e as

capacidades dos estudantes, e sem saber até que ponto as estratégias traçadas estão superando as expectativas esperadas.

Percebe-se que, independentemente dos percentuais apontados, a imperícia didáctica e pedagógica de muitos professores, no âmbito das aulas passivas e das avaliações engessadas, a ineficácia e inexistência de normas institucionais e a irresponsabilidade académica do próprio estudante funcionam como um trio que ocasiona um clima de desonestidade e de desprestígio das próprias Universidades, colocando em causa o desenvolvimento social e a transformação social positiva.

Assim, o estudo revela que uma maioria significativa dos estudantes angolanos pesquisados assumem adoptar práticas fraudulentas com maior frequência em épocas de provas escritas, o que significa que muitos dos rendimentos que apresentam são, tendencialmente, questionáveis. Esses estudantes, validados pelas instituições de ensino, insuficientemente preparados, tendem a comprometer o progresso colectivo por via da sua incompetência técnica e da sua predisposição para uma prática profissional fraudulenta.

Observa-se que as práticas como recorrer aos colegas para ajudar e pedir ajuda, o uso de telefone e plágios em trabalhos académicos por não entenderem a matéria, com medo de reprovação e alguma noção de impunidade, tiveram um índice percentual elevados. Então, através desses índices, conclui-se que essas práticas não estão tendo a atenção devida para que não aconteçam, pois muitos estudantes assumiram que as realizam e, que, consciente e paradoxalmente, consideram desprepará-los para o mercado de trabalho.

Além de o texto sugerir políticas exequíveis que concorrem para a integridade científica e académica, no sentido de se enfrentar o fenómeno nas Universidades, depreende-se da narrativa dos próprios estudantes a necessidade dos professores actualizarem, continuamente, suas metodologias de ensino e reformularem suas lógicas de avaliação, das instituições criarem medidas preventivas e punitivas para condutas académicas fraudulentas, o que poderá contribuir, significativamente, para a qualidade dos processos e práticas universitários.

Por tudo o que ficou vertido neste artigo, fica evidente que existe ainda um longo e desafiante caminho a percorrer, visando tornar a Universidade, suas práticas e seus processos mais interessantes, mais desafiantes, modernos e transformadores, capazes de

proporcionar habilidades e emancipação da consciência moral dos sujeitos, à altura das dinâmicas actuais, locais e globais, sem esconderijo nas fraudes académicas que colocam em causa os desígnios da qualidade institucional e, conseqüentemente, do desenvolvimento da sociedade como um todo. É fundamental adequar a legislação angolana à problemática da fraude académica e costurar medidas de âmbito nacional e uniformizador se pretendermos que a Universidade cumpra o papel da sua convocação, no caso concreto, formar quadros alta e transversalmente qualificados, que contribuam para as complexidades objectivas e subjectivas do país.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANGOLA. Decreto Presidencial n.º 32/20, de 12 de Agosto – publicado no Boletim Oficial de Angola. I Série – n.º 123 – Que altera a Lei n.º 17/16, de 7 de Outubro, *Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino*. 2020. Disponível em <https://mescti.gov.ao/ao/documentos/lei-de-bases-do-sistema-de-educacao-e-ensino-alteracao-a-lei-17-16/>

ANGOLA. Decreto Presidencial n.º 310/20, de 7 de Dezembro – publicado no Boletim Oficial de Angola. I Série – n.º 196 – Estabelece o *Regime Jurídico do Subsistema de Ensino Superior*, 2020. Disponível em <https://uninjgambande.ed.ao/site/wp-content/uploads/2021/07/Regime-Juri%CC%81dico.pdf>

ANGOLA. Decreto n.º 191/18, de 8 de Agosto - publicado no Diário da República. I Série - n.º 118 - aprova o *Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior*. 2018. Disponível em https://www.feuan.ao/images/legislacao/EstatutoCarreiraDocenteEnsinoSuperior_191_18.pdf

AFONSO, A. E. (2014). O papel do professor na (Re)Construção do Currículo do 1º Ciclo do Ensino Secundário em Angola: das intenções às práticas. [Tese de Doutoramento, Universidade do Minho]. Repositório Institucional da Universidade do Minho. <https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/34951>

- ALMEIDA, F., SEIXAS, A., GAMA, P. & PEIXOTO, P. *at al.* (2015). *A fraude académica no Ensino Superior em Portugal: um estudo sobre a ética dos alunos portugueses*. Imprensa da Universidade de Coimbra. Coimbra university press.
- ALMEIDA, L. S. & FREIRE, T. (2008). *Metodologia da investigação em Psicologia e Educação* (5ª Ed.). Psiquilíbrios.
- BARBOSA, J. A. C. (2017). *As práticas de "cola" na Universidade e sua relação com os processos de ensino, aprendizagem e avaliação*. (Tese de Doutoramento). Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, Portugal. <https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/42756>
- BRÁS, C. (2021, 3 de Julho). *Uma análise da anulação dos exames da 9ª classe em Luanda: o ciclo da fraude académica no sistema de educação e ensino em Angola*. Disponível em: <https://www.pressreader.com/angola/folha-8/20210703/281835761686499>.
- COUTINHO, C. (2014). *Metodologia de investigação em ciências sociais e humanas: teoria e prática*. Edições Almedina.
- CHAUÍ, M. (2001). *Escritos sobre Universidade*. São Paulo: Unesp.
- CHIPOMBELA, A., PEREIRA, A. & CALIVANGUE, T. (2020). *Fraude académica na Universidade. Medições da Universidade Cuito Cuanavale*. Revista Cubana de Ensino Superior, v. 39 (2). 2020. Disponível em: [/scielo.php?script=sci_isoref&pid=SO257-4314202000020005&lng=es&tlng=es](https://scielo.php?script=sci_isoref&pid=SO257-4314202000020005&lng=es&tlng=es)
- COSTA, L.M. & PIMENTA, M.A. (2015). Um estudo sobre a prática da fraude académica em quatro continentes. *Multitemas*, Campo Grande, MS, n. 47, p. 109-128, jan./jun. https://www.researchgate.net/publication/306079024_Um_estudo_sobre_a_pratica_da_fraude_academica_em_quatro_continentes.
- DILU, P. (2003). *A fraude académica – uma ameaça à segurança pública*. Editora Kutanguesa, Luanda-Angola.
- DOMINGUES, I. (2006). *O copianço na Universidade: o grau zero na qualidade*. Lisboa: Media XXI.

- ECKSTEIN, M. (2003). *Combating academic fraud towards a culture of integrity*. Paris: International Institute of Educational Planning/UNESCO.
- GIL, A. C. (2019). *Como elaborar projectos de pesquisa*. São Paulo: Atlas.
- JULIÃO, A. L. (2022). *Gestão do Ensino Superior em Angola: realidades, tendências e desafios rumo à qualidade* de Eugénio Adolfo Alves da Silva. *Revista Angolana de Extensão Universitária*, 3 (1), 47-55.
<https://www.portalpensador.com/index.php/RAEUBENGO/article/view/311>
- MARTINÉZ, P. & SARAIVA, J. (2021). *Actitudes hacia el fraude académico en estudiantes angolanos de Magistério*. *Revista Sociedad & Tecnologia*, 4 (1), 13-22. 2021. Disponível em <https://doi.org/10.51247/st.v4i.71>
- MARANHÃO, SANTOS. & FERREIRA. (2017). *A banalização da fraude académica: reflexões à luz da teoria da semicultura de adorno*. *Educ. Soc.*, Campinas, v. 38, nº. 138, p.249-263, jan.-mar. http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302016005003101&script=sci_abstract&tlng=pt
- MAINARDES, J. (2023). *Política institucional de ética em pesquisa e integridade*. Comissão de Ética em Pesquisa da ANPEd. Rio de Janeiro: ANPEd, 2023.
https://www.researchgate.net/publication/372279057_Politica_Institucional_de_Etica_em_Pesquisa_e_Integridade.
- MORÉS, A. (2017). A Universidade e sua função social: os avanços da Ead e suas contribuições nos processos de ensino e aprendizagem. *Revista Reflexão e Ação*, Santa Cruz do Sul, v. 25, n. 1, p. 141-159, Jan./Abr.
<https://doi.org/10.17058/rea.v25i1.8123>
- MORGADO, J. C. (2018). *O estudo de caso na investigação em educação*. 3ª Ed. Lisboa: De Facto Editores.
- MENDES, M. C. (2013). *Avaliação da qualidade e educação superior em Angola: o caso da Universidade Agostinho Neto* (Tese de Doutoramento). Universidade do Minho, Braga. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13532.62086>
- NUNES, L. (2019). *Estratégias promotoras da integridade académica e científica – Instituições de Ensino Superior em Portugal*. Setúbal: Instituto Politécnico de Setúbal. <https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/30021>.

- PIMENTA, A. A. & PIMENTA, S. A. (2016). Fraude em avaliações no ensino superior do Brasil: aproximações com uma pesquisa de Portugal. *Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP*, v. 21, n. 3, p. 953-974, nov. <https://doi.org/10.1590/S141440772016000300014>
- PIMENTA, M. A. A. (2010). Fraude em avaliações na visão de professores e estudantes: uma reflexão sobre formação profissional e ética. *RPD - Revista profissão docente*, 10(22), 124-138. <https://hdl.handle.net/20.500.12799/2758>
- PIMENTA, A., DOMINGUES, I. & VIEIRA, T. C. (2019). A fraude acadêmica e o código de conduta na universidade: a responsabilidade da formação ética. *Revista Educação em Questão*, Natal, v. 57, n. 54, p. 1-23, e-18656, out./dez, <https://doi.org/10.21680/1981-1802.2019v57n54>
- PAXE, I. P. & NGULUVE, A. K. (2023). Ensino Superior angolano: educação como bem público face ao mercado. *Educação e Filosofia*, Uberlândia, v.37, n.79, p. 235-266 jan./abr. <https://doi.org/10.14393/REVEDFIL.v37n79a202365841>
- PANIZZI, W. M. (2002). *Universidade: um lugar fora do poder*. Editora da UFRGS
- SOUZA, J. A. (2018). *Cola em prova escrita: de uma conduta discente a uma estratégia docente*. 2018. 146 p. Doutorado (Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoconclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6328155
- SANTOS, B. S. (2004). *A Universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade*. São Paulo: Cortez.
- SILVA, O, S. F. (2008). Entre o plágio e a autoria: qual o papel da universidade? Universidade do Estado da Bahia, campus XIV, Departamento de Educação. *Revista Brasileira de Educação* v. 13 n. 38 maio/ago. <https://doi.org/10.1590/S14132478200800012>
- SILVA, E. A. (2016). *Gestão do Ensino Superior em Angola: realidades, tendências e desafios rumo à qualidade*. Luanda: Mayamba Editora.
- TEIXEIRA, A. A. (2011). *Integridade acadêmica em Portugal. Relatório síntese global*. Faculdade de Economia. Universidade do Porto, Portugal.

